

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13900146>

Tendências Genéticas da Cognição Humana: Interpretação e Comparação

Claudio Herbert Nina e Silva

Professor Adjunto, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Mestre em Psicologia [Etologia] (PUC-GO); Título de especialista em Neuropsicologia (Conselho Federal de Psicologia/CRP-09); Especialista em Neuropsicologia (IBF-UNIBF-PR); Especialista em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico (IBF-UNIBF-PR).

Aline Maciel Monteiro Câmara

Professora Titular, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Doutora em Ciências da Saúde (Faculdade de Medicina/UFG); Mestra em Psicologia [Etologia] (PUC-GO); Especialista em Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências (Hospital Sírio-Libanês-SP).

Recebido em: 19/06/2024 – Aceito em: 30/07/2024

Abstract: Human cognition is characterised by a genetic predisposition for interpretation and comparison, enabling our nervous system to process information in a sophisticated and dynamic manner. From the moment our sensory organs capture information from the environment, a complex process of interpretation begins, where information is evaluated, compared, and integrated into prior knowledge to generate adaptive responses. This article describes the neurobiological foundations of interpretation and comparison, highlighting the role of the prefrontal cortex and temporal lobe in these processes. Furthermore, it delves into the evolutionary perspective, proposing that these cognitive abilities have developed as adaptive mechanisms to address societal and environmental challenges.

Keywords: Cognition. Evolutive Psychology. Neuropsychology.

Resumo: A cognição humana é caracterizada por uma predisposição genética para a interpretação e a comparação, que permite ao nosso sistema nervoso processar informações de maneira sofisticada e dinâmica. A partir do momento em que nossos órgãos sensoriais captam informações do ambiente, inicia-se um processo complexo de interpretação, no qual as informações são avaliadas, comparadas e integradas ao conhecimento prévio para gerar respostas adaptativas. Este artigo descreve os fundamentos neurobiológicos da interpretação e da comparação, destacando o papel do córtex pré-frontal e do lobo temporal nesses processos. Além disso, o texto aborda a perspectiva evolutiva, propondo que essas habilidades cognitivas se desenvolveram como mecanismos adaptativos para lidar com os desafios sociais e ambientais.

Palavras-Chave: Cognição. Psicologia Evolutiva. Neuropsicologia.

1. Introdução

A cognição humana é caracterizada por uma predisposição genética para a interpretação e a comparação que permite ao nosso sistema nervoso processar informações de maneira sofisticada e dinâmica. A partir do momento em que nossos órgãos sensoriais captam informações do ambiente, nosso sistema nervoso inicia um processo complexo de interpretação,

no qual as informações são avaliadas, comparadas e integradas ao conhecimento prévio para gerar respostas adaptativas.

Essa capacidade de interpretar estímulos não é apenas uma resposta passiva; envolve um processamento ativo de informações, onde percepções são constantemente filtradas e categorizadas, permitindo ao indivíduo identificar padrões, antecipar eventos e tomar decisões. Assim, a interpretação é um mecanismo cognitivo que nos ajuda a compreender a realidade de forma mais profunda, possibilitando uma interação eficiente com o ambiente, seja na resolução de problemas cotidianos, na comunicação ou no planejamento de ações futuras (Kahneman, 2011).

Além disso, a habilidade de comparar estímulos é fundamental para o funcionamento da mente humana. A comparação nos possibilita distinguir entre opções, identificar semelhanças e diferenças e tomar decisões informadas. Essa tendência para a comparação é tão arraigada que define grande parte da nossa experiência cognitiva, desde processos simples, como distinguir cores, até julgamentos mais complexos, como avaliar riscos ou formar opiniões sobre outras pessoas.

Desse modo, os objetivos deste artigo foram descrever as bases neurobiológicas das habilidades cognitivas de interpretação e comparação, e a evolução dessas capacidades como mecanismos adaptativos para a sobrevivência e a interação social.

2. Desenvolvimento

2.1. Fundamentos Neurobiológicos da Interpretação e Comparação

A interpretação e a comparação de estímulos são processos cognitivos que envolvem a ativação de redes neurais complexas, localizadas principalmente no córtex pré-frontal e no lobo temporal. O córtex pré-frontal é conhecido por sua função na tomada de decisões, planejamento e controle executivo, desempenhando um papel crucial na capacidade de interpretar informações sensoriais e contextualizá-las para orientar o comportamento (Miller & Cohen, 2001).

Já o lobo temporal, especialmente o giro temporal superior e médio, é fundamental para o processamento auditivo e visual, além de estar envolvido na formação de memória e na integração de informações sensoriais. Esses dois sistemas trabalham em conjunto para permitir

que o indivíduo avalie os estímulos presentes no ambiente, compare-os com experiências passadas e gere uma resposta adequada.

Por exemplo, ao decidir entre diferentes opções durante uma tarefa, o cérebro recorre a essas áreas para analisar as características dos estímulos, pesar as consequências e selecionar a ação mais vantajosa.

Estudos de neuroimagem funcional demonstraram que, durante tarefas que exigem discriminação e avaliação de informações, há um aumento da atividade nessas regiões do cérebro (Bar, 2009). Tarefas de comparação, como identificar padrões em uma série de imagens ou escolher entre diferentes opções em um teste, envolvem uma complexa rede de circuitos neurais que suportam o processo de avaliação, julgamento e escolha.

A ativação do córtex pré-frontal é particularmente relevante na modulação da atenção e na supressão de respostas automáticas, enquanto o lobo temporal ajuda a analisar os detalhes sensoriais, como sons e imagens. Esses achados sugerem que a comparação é um processo fundamental e estruturante da cognição humana, auxiliando na criação de conceitos, na resolução de problemas e na adaptação a situações novas e incertas.

Ao comparar informações, o sistema nervoso é capaz de reconhecer padrões, categorizar informações e estabelecer relações entre diferentes elementos, tornando a comparação uma habilidade central para a aprendizagem e a sobrevivência.

2.2. Evolução da Capacidade de Interpretação e Comparação

Do ponto de vista evolutivo, a habilidade de interpretar e comparar estímulos pode ter sido uma adaptação importante que facilitou a sobrevivência da espécie humana em ambientes complexos. Ao avaliar e comparar diferentes opções, nossos ancestrais poderiam tomar decisões mais eficazes sobre alimentação, abrigo e escolha de parceiros (Cosmides & Tooby, 1994). Essas habilidades cognitivas evoluíram como mecanismos adaptativos para resolver problemas específicos da vida em sociedade e em ambientes variáveis.

Essas habilidades cognitivas de interpretação e comparação evoluíram como mecanismos adaptativos essenciais para a sobrevivência e o sucesso dos seres humanos em ambientes variáveis e complexos. No contexto da vida em sociedade, essas habilidades permitiram que os

indivíduos lidassem com uma variedade de problemas, como a identificação de riscos, a escolha de parceiros, a cooperação e a competição por recursos.

A interpretação de estímulos possibilita a análise rápida e precisa do ambiente, enquanto a comparação permite distinguir entre diferentes opções, identificar padrões e prever consequências. Esse desenvolvimento cognitivo foi fundamental para a evolução social, uma vez que a capacidade de interpretar o comportamento alheio e de comparar possíveis estratégias de interação facilitou a formação de laços sociais, a comunicação e o estabelecimento de normas culturais. Dessa forma, tais habilidades foram selecionadas ao longo da evolução, tornando-se tendências genéticas incorporadas ao sistema nervoso humano.

O processo de interpretação e comparação ocorre de forma automática e contínua. O nosso sistema nervoso está constantemente recebendo e processando informações sensoriais, avaliando-as em relação ao contexto e experiências passadas.

Por exemplo, ao caminhar por uma rua movimentada, o cérebro interpreta rapidamente os estímulos visuais, auditivos e táteis, comparando-os com informações armazenadas na memória para decidir se é seguro atravessar ou se é melhor esperar. Isso mostra que essas habilidades são intrínsecas à nossa fisiologia neural e fazem parte do funcionamento cotidiano.

Estudos em neurociência cognitiva indicam que essa atividade automática de interpretação e comparação é essencial não apenas para a tomada de decisões conscientes, mas também para o processamento inconsciente que orienta respostas rápidas e adaptativas (Kahneman, 2011). Essa eficiência evolutiva é um reflexo de como essas habilidades se tornaram fundamentais para a interação com o ambiente e a manutenção da vida em sociedade.

2.3. Interpretação, Comparação e Aprendizagem

A capacidade de comparar e interpretar está intimamente ligada ao processo de aprendizagem. Ao comparar informações novas com experiências passadas, os seres humanos podem ajustar seu comportamento e suas expectativas, o que é essencial para a aprendizagem eficaz (Gentner & Markman, 1997). A comparação também permite categorizar informações e criar modelos mentais que facilitam a navegação em ambientes complexos (Kahneman, 2011).

Kahneman (2011) descreve os dois sistemas de pensamento que orientam a tomada de decisões humanas: o Sistema 1, que é rápido, automático, intuitivo e emocional, e o Sistema 2,

que é lento, deliberativo, analítico e lógico. O Sistema 1 opera de maneira automática, sem esforço consciente, e é responsável por julgamentos intuitivos e respostas rápidas. Ele é altamente influenciado por experiências passadas, contextos e emoções. Apesar de ser eficiente em muitas situações, o Sistema 1 pode ser propenso a vieses cognitivos e erros de julgamento. Já o Sistema 2, por outro lado, exige atenção consciente, esforço mental e análise deliberativa. Esse sistema é ativado quando se enfrenta problemas complexos que requerem pensamento lógico e análise criteriosa. Embora o Sistema 2 seja mais confiável, ele é mais lento e consome mais recursos cognitivos.

Kahneman também descreve diversos vieses e heurísticas que afetam a tomada de decisões, como o viés de confirmação, o *efeito de enquadramento* e a *heurística da disponibilidade*. Esses vieses surgem quando o Sistema 1 entra em ação e influencia o julgamento de forma automática, frequentemente levando a erros.

O efeito de enquadramento, por exemplo, demonstra como as decisões humanas podem ser fortemente influenciadas pela forma como as informações são apresentadas, evidenciando o quanto nosso pensamento é suscetível ao contexto e à percepção. Esse efeito de enquadramento é um fenômeno psicológico que ocorre porque nosso sistema de pensamento é altamente sensível ao contexto, e a forma como uma situação ou escolha é "enquadrada" pode ativar respostas emocionais e cognitivas diferentes. O efeito de enquadramento demonstra que, mesmo quando as opções apresentadas são logicamente equivalentes, as pessoas podem reagir de maneira diferente dependendo da linguagem ou perspectiva usada. Isso evidencia como a percepção e o contexto influenciam o processo de decisão, muitas vezes levando a escolhas que podem parecer irracionais.

Para tornar esse conceito mais claro, vamos considerar alguns exemplos didáticos. Imagine um cenário em que um médico apresenta a um paciente duas opções de tratamento para uma doença grave. O médico diz que o "Tratamento A" tem uma taxa de sobrevivência de 90%, enquanto o "Tratamento B" é apresentado com uma taxa de mortalidade de 10%. Apesar de ambas as opções apresentarem a mesma informação, pesquisas mostram que os pacientes tendem a preferir o tratamento com a "taxa de sobrevivência de 90%" em vez daquele com uma "taxa de mortalidade de 10%" (Tversky & Kahneman, 1981). Isso ocorre porque a forma positiva

de enquadramento ("sobrevivência") é mais agradável e menos ameaçadora do que a forma negativa ("mortalidade"), influenciando o julgamento do paciente.

Outro exemplo comum envolve decisões financeiras. Imagine que você está em um supermercado e se depara com duas opções de carne moída: uma etiquetada como "90% magra" e a outra como "10% gordura". Embora ambas as opções sejam idênticas em termos de composição, a maioria das pessoas tende a escolher a carne "90% magra" porque o enquadramento positivo ("magro") induz uma percepção mais saudável e atrativa. Esse exemplo demonstra como a interpretação de um estímulo depende do contexto em que ele é apresentado, influenciando a decisão final.

Agora imagine que você está lendo sobre uma nova vacina contra um vírus perigoso. O jornal apresenta duas manchetes diferentes sobre os efeitos colaterais da vacina. A primeira diz: *"A vacina tem 99% de chance de não causar efeitos colaterais graves."* A segunda, no entanto, diz: *"1% das pessoas que tomam a vacina experimentam efeitos colaterais graves."*

Embora ambas as manchetes contenham a mesma informação, a maioria das pessoas tende a se sentir mais segura ao ler a primeira manchete (*"99% de chance de não causar efeitos colaterais graves"*) do que a segunda (*"1% experimentam efeitos colaterais graves"*). O primeiro enquadramento coloca o foco em uma probabilidade positiva, criando uma percepção de segurança, enquanto o segundo enfatiza o risco, provocando uma resposta mais negativa.

Esse exemplo é especialmente importante em Psicologia da Saúde, pois mostra como a maneira de apresentar informações sobre tratamentos médicos pode influenciar a percepção de risco e a disposição das pessoas em aceitar intervenções de saúde. Isso pode impactar a eficácia de campanhas de vacinação e outras medidas de saúde pública, demonstrando a importância do enquadramento adequado das informações para promover comportamentos positivos de saúde.

Considere um professor universitário que deseja motivar os alunos a completar uma tarefa opcional para ganhar pontos extras. O professor pode enquadrar essa atividade de duas maneiras: 1) *"Os alunos que realizarem essa tarefa ganharão 5 pontos adicionais na nota final"*; ou 2) *"Os alunos que não realizarem essa tarefa perderão a oportunidade de ganhar 5 pontos adicionais na nota final."*

No primeiro caso, a tarefa é apresentada de forma positiva, focando no ganho ("*ganhar 5 pontos adicionais*"). No segundo caso, o enquadramento é negativo, enfatizando a perda da oportunidade ("*perder a oportunidade de ganhar 5 pontos*"). Pesquisas mostram que as pessoas geralmente são mais motivadas a evitar perdas do que a buscar ganhos, um fenômeno conhecido como aversão à perda (Tversky & Kahneman, 1981). Assim, os alunos podem se sentir mais pressionados a completar a tarefa quando ela é apresentada no segundo enquadramento, apesar de ambos serem logicamente equivalentes.

Esse exemplo destaca como o enquadramento pode ser utilizado na prática educacional para influenciar a motivação dos alunos e a forma como eles abordam tarefas acadêmicas. Para futuros psicólogos, é importante entender essas nuances ao formular estratégias de intervenção, feedback e motivação, tanto em contextos educacionais quanto clínicos.

Na prática clínica, o efeito de enquadramento pode ser utilizado para ajudar pacientes a enfrentarem suas fobias. Um terapeuta pode enquadrar uma sessão de exposição à ansiedade de duas maneiras: "*Se você participar da sessão, há uma chance de reduzir sua ansiedade em até 80%.*" Alternativamente, o terapeuta poderia dizer: "*Se você não participar da sessão, você pode perder a oportunidade de reduzir sua ansiedade em até 80%.*"

O primeiro enquadramento é positivo e enfatiza o potencial benefício da sessão de exposição, o que pode encorajar o paciente a participar do tratamento. O segundo enquadramento é negativo, destacando a perda potencial de não participar.

De acordo com Tversky e Kahneman (1981), as pessoas tendem a evitar a perda mais do que buscam ganhos, então o segundo enquadramento pode ser mais motivador para alguns pacientes, apesar de a informação subjacente ser a mesma. Este exemplo demonstra como o enquadramento pode ser uma ferramenta útil para influenciar as decisões do paciente e promover a adesão ao tratamento.

Esses exemplos ilustram a suscetibilidade do pensamento humano ao enquadramento, destacando que mesmo decisões aparentemente racionais são moldadas pelo contexto. Para os estudantes de psicologia, compreender o efeito de enquadramento é fundamental, pois ele ressalta a importância da linguagem e da apresentação de informações em situações de aconselhamento, psicoterapia e pesquisa. Além disso, evidencia como nossas percepções podem

ser enviesadas, influenciando nossas escolhas e comportamentos de maneiras sutis, porém poderosas.

Além disso, Kahneman aponta para o excesso de confiança como uma tendência comum, argumentando que as pessoas frequentemente confiam demais em suas intuições e habilidades, subestimando a influência do acaso e da incerteza em eventos futuros. Esse fenômeno está relacionado ao que ele chama de "*ilusão de validade*", na qual as pessoas acreditam que suas interpretações e julgamentos são mais precisos do que realmente são, devido à confiança excessiva nos próprios modelos mentais.

A ilusão de validade ocorre porque, ao confiar em seus próprios modelos mentais, os indivíduos tendem a subestimar a complexidade da realidade e os fatores que podem influenciar seus julgamentos. Esse excesso de confiança é alimentado pelo fato de que os modelos mentais, construídos ao longo do tempo a partir de experiências e conhecimentos pessoais, proporcionam uma sensação de segurança e controle. Dessa forma, mesmo diante de evidências que contradizem suas crenças, as pessoas podem continuar acreditando que suas avaliações são precisas, ignorando informações importantes ou nuances contextuais que poderiam alterar suas conclusões (Kahneman, 2011).

A ilusão de validade é especialmente relevante em situações que envolvem previsões e tomadas de decisão, como em ambientes clínicos, empresariais ou de investimentos. Por exemplo, um psicólogo clínico pode confiar demais em seu julgamento ao diagnosticar um paciente, baseando-se apenas em sua experiência e intuição, sem considerar dados mais objetivos, como testes padronizados. Essa confiança excessiva pode levar a erros diagnósticos e tratamentos inadequados.

Agora imagine um psicólogo clínico experiente que está avaliando um paciente que apresenta sintomas de ansiedade e depressão. Baseando-se em sua longa experiência clínica, ele rapidamente conclui que o paciente está sofrendo de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Confiante em seu julgamento, o psicólogo inicia um tratamento padrão para TAG, sem realizar uma avaliação psicológica e um psicodiagnóstico mais aprofundados.

No entanto, o paciente continua a apresentar sintomas mesmo após várias semanas de tratamento. Mais tarde, uma avaliação detalhada revela que, além dos sintomas de ansiedade, o

paciente também apresenta sinais de disfunção tireoidiana, que estava contribuindo para seu quadro depressivo e ansioso. Neste caso, a "*ilusão de validade*" do psicólogo, ou seja, a sua crença excessiva na precisão do seu julgamento clínico baseado em experiência prévia, resultou em um diagnóstico incompleto e um tratamento inicial inadequado. A confiança excessiva nos próprios modelos mentais levou esse psicólogo a ignorar a possibilidade de outras causas subjacentes, como questões médicas, que poderiam explicar os sintomas do paciente.

Agora considere um neuropsicólogo que está avaliando um paciente com queixas de dificuldades de memória. Durante a avaliação inicial, ele observa que o paciente tem desempenho ruim em tarefas que exigem atenção sustentada e processamento de informações visuais. Com base em sua experiência com casos semelhantes, o neuropsicólogo rapidamente supõe que o paciente está sofrendo de um déficit de memória de curto prazo.

Confiando em sua interpretação, ele decide não aplicar uma bateria completa de testes de função executiva e atenção. No entanto, uma avaliação mais abrangente e detalhada posteriormente revela que as dificuldades de memória do paciente estão relacionadas, na verdade, a um transtorno de déficit de atenção (TDAH) não diagnosticado previamente, em vez de um problema específico de memória de curto prazo. Neste caso, a "*ilusão de validade*" do neuropsicólogo, ou seja, acreditar que seu julgamento baseado em padrões observados em pacientes anteriores é suficiente para um diagnóstico preciso, resultou em um erro diagnóstico. Essa confiança excessiva em seus modelos mentais e nas interpretações iniciais levou-o a ignorar a complexidade dos sintomas e a importância de uma avaliação mais completa e criteriosa.

Kahneman (2011) ressalta que a ilusão de validade é reforçada por padrões mentais que simplificam a tomada de decisões, mas muitas vezes falham ao captar a incerteza e a variabilidade do mundo real, resultando em julgamentos tendenciosos e, por vezes, decisões equivocadas.

Em resumo, as pesquisas de Kahneman (2011) destaca como os seres humanos muitas vezes tomam decisões usando o pensamento rápido (Sistema 1), mas nem sempre reconhecem as limitações e os vieses inerentes a esse processo. Embora o pensamento lento (Sistema 2) seja mais preciso, é usado com menos frequência devido ao seu alto custo cognitivo. Essa dualidade

é fundamental para compreender a cognição humana e o porquê de muitas decisões serem suscetíveis a erros e vieses.

2.4. Interpretação e Comparação nos Fenômenos de "Pé-na-Porta" e de "Porta-na Cara"

Os fenômenos de persuasão "*pé-na-porta*" (*foot-in-the-door*) e "*porta-na-cara*" (*door-in-the-face*) são estratégias amplamente estudadas na Psicologia Social e ilustram como a interpretação e a comparação operam sobre percepção e influenciam a tomada de decisões e a aceitação de solicitações. Ambas as técnicas persuasivas estão relacionadas à maneira como as pessoas respondem a pedidos, dependendo da manipulação da percepção na apresentação inicial do pedido e da expectativa gerada.

O fenômeno do "*pé-na-porta*" é uma técnica de persuasão baseada na ideia de que, se alguém concorda com um pedido menor ou mais simples, é mais provável que aceite um pedido maior posteriormente. Isso ocorre porque, ao concordar com o primeiro pedido, a pessoa passa a se perceber como alguém que ajuda ou coopera, criando uma sensação de compromisso. Essa mudança na autopercepção torna mais provável que, quando confrontada com um pedido subsequente e maior, a pessoa sinta a necessidade de manter a coerência em relação à decisão anterior.

Por exemplo, se um pesquisador pede a alguém que coloque um pequeno adesivo de conscientização no carro sobre a importância de dirigir com segurança, essa pessoa está mais propensa a concordar, em um segundo momento, com um pedido mais significativo, como exibir uma grande placa de alerta no jardim de sua casa (Freedman & Fraser, 1966). Essa estratégia funciona porque a pessoa, ao aceitar o pedido inicial, se vê como alguém que apoia uma causa, sentindo-se compelida a agir de maneira consistente com essa nova autopercepção.

Já o fenômeno "*porta-na-cara*" é uma técnica que envolve começar com um pedido grande, que provavelmente será recusado, para então apresentar um pedido menor e mais razoável. A ideia é que, ao rejeitar o pedido inicial, a pessoa experimente um certo desconforto ou sentimento de culpa, tornando-a mais propensa a aceitar o segundo pedido, que parece mais moderado em comparação. Esse fenômeno se baseia na percepção equivocada de que o novo pedido é mais razoável do que o primeiro (manipulação da percepção por meio da exploração da tendência genética do sistema nervoso de interpretação e comparação), levando ao

pensamento de reciprocidade baseado na norma social de compromisso. Quando alguém faz uma concessão, reduzindo o pedido inicial para algo menor, a pessoa sente uma obrigação de retribuir essa "generosidade" aceitando o pedido menor.

Por exemplo, se um voluntário pede a um indivíduo que se comprometa a participar como monitor em um acampamento de jovens delinquentes durante duas semanas (um pedido grande), é provável que a pessoa recuse. No entanto, quando o voluntário reduz a solicitação para algo menor, como acompanhar os jovens em um passeio por um dia, a pessoa se sentirá mais inclinada a aceitar o segundo pedido (Cialdini et al., 1975). Esse fenômeno funciona porque a redução do pedido inicial é percebida como uma concessão (interpretação e comparação influenciando a percepção), e o indivíduo sente a pressão social de responder positivamente para manter um equilíbrio nas interações sociais.

Ambas as técnicas exemplificam como a tendência genética do sistema nervoso exerce influência sobre a gestão da percepção do contexto dos pedidos e afetam a decisão das pessoas. No caso do "*pé-na-porta*", o foco é na construção de uma autoimagem consistente, enquanto no "*porta-na-cara*", a ênfase está na norma de reciprocidade e na percepção de compromisso. Essas estratégias têm importantes aplicações em áreas como marketing, negociações e campanhas sociais.

3. Conclusão

A capacidade de interpretar e comparar estímulos é uma habilidade distintiva da cognição humana, facilitando a interação com o ambiente e a adaptação a mudanças. Essas funções são importantes para a aprendizagem, a tomada de decisões e a adaptação social, e são apoiadas por redes neurais específicas que evoluíram para resolver problemas adaptativos ao longo do tempo. O entendimento dessas capacidades nos ajuda a aprofundar nossa compreensão da cognição humana e das suas bases biológicas.

Referências

- Bar, M. (2009). The proactive brain: Using analogies and associations to generate predictions. *Trends in Cognitive Sciences*, 13(7), 280-289. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.04.005>
- Cialdini, R. B., Vincent, J. E., Lewis, S. K., Catalan, J., Wheeler, D., & Darby, B. L. (1975). Reciprocal concessions procedure for inducing compliance: The door-in-the-face technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 31(2), 206-215.
- Cosmides, L., & Tooby, J. (1994). Origins of domain specificity: The evolution of functional organization. In L. Hirschfeld & S. Gelman (Eds.), *Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture* (pp. 85-116). Cambridge University Press.
- Freedman, J. L., & Fraser, S. C. (1966). Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 4(2), 195-202. <https://doi.org/10.1037/h0023552>
- Gentner, D., & Markman, A. B. (1997). Structure mapping in analogy and similarity. *American Psychologist*, 52(1), 45-56. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.1.45>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. *Annual Review of Neuroscience*, 24, 167-202. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453-458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>